

**РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК
ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ****DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR
IMPROVING THE QUALITY OF MEDICAL CARE**

МОРДОСОВА ИРИНА СЕМЕНОВНА,
*Медицинский институт,
Северо-Восточный Федеральный Университет.*

MORDOSOVA IRINA SEMENOVNA,
Medical Institute of the «North-Eastern Federal University».

В статье рассматривается проблема влияния коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта на практическую деятельность медицинской сестры с целью разработки мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи. На основании анализа теоретических источников был сформулирован подход к пониманию эмоционального интеллекта. Было доказано, что от высокого уровня сформированности эмоционального интеллекта напрямую зависит успешность интеграции личности в систему социальных и профессиональных взаимодействий. Также была предложена педагогическая модель, направленная на развитие эмоционального интеллекта в процессе обучения медицинских работников, включающая мотивационно-целевой, содержательный, организационно-деятельностный и критериально-оценочный компоненты.

The article examines the problem of the influence of communication skills and emotional intelligence on the practical activities of a nurse in order to develop measures aimed at improving the quality of medical care. Based on the analysis of theoretical sources, an approach to understanding emotional intelligence was formulated. It was proved that the success of the integration of the individual into the system of social and professional interactions directly depends on the high level of formation of emotional intelligence. Also, a pedagogical model was proposed. It was aimed at the development of emotional intelligence in the process of training medical workers and included motivational, content, organizational and evaluative components.

Ключевые слова: *эмоциональный интеллект, медицинский работник, медицинская помощь, педагогическая модель.*

Key words: *emotional intelligence, healthcare professional, medical care, pedagogical model.*

В основании эмоционального интеллекта лежит понятие эмоций как средства познания и оценивания личностью действительности. Эмоциональный интеллект может пониматься как «способность воспринимать и выражать эмоции, понимать и использовать их, управлять эмоциями таким образом, чтобы способствовать своему личностному росту» [7, с.185-211]; «множество некогнитивных способностей и навыков, влияющих на способность успешно справляться с требованиями и давлением окружения» [6]; «способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза» [1, с.25-26]; «способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия ре-

шений» [3, с.18]; «способность заниматься сложной обработкой информации о собственных эмоциях и эмоциях других людей и способность использовать эту информацию в качестве основы для мышления и поведения» [3, с.15]; «эмоциональный компонент контроля поведения» [4, с.51]. Соответственно, эмоциональный интеллект может пониматься как совокупность личностных качеств и характеристик, обеспечивающих успешность личности в системе социальных взаимодействий, повышающих контроль поведения личности при взаимодействии с другими.

Представляется, что для работников медицинской профессии эмоциональный интеллект особенно важен, потому что позволяет владеть собственными эмоциями и эффективно взаимодействовать с пациентами, испытывающими сильные негативные эмоции. Умение управлять своими эмоциями – важное профессиональное качество, которое необходимо выработать любому медицинскому работнику. Эмоциональный интеллект помогает понимать и слышать больного, а также выстраивать с ним успешную коммуникацию при любом варианте исхода лечения, даже в самых печальных и трагических случаях.

Развитие эмоционального интеллекта медицинских работников происходит, главным образом, в период их профессиональной подготовке в образовательном учреждении. На основании анализа нормативных актов можно сделать вывод, что на сегодняшний день эмоциональный интеллект выступает необходимым условием реализации всех направлений профессиональной деятельности медицинских работников, все из которых в большей или меньшей степени основаны на необходимости взаимодействия с пациентами, коллегами, руководством и, как следствие, на необходимости управления собственными эмоциональными состояниями, эмоциями других.

Проблемой является то, что целенаправленное педагогическое воздействие на развитие эмоционального интеллекта медицинских работников отсутствует, а работа над развитием умений осознавать, регулировать собственные эмоциональные состояния, управлять эмоциями других в действующих нормативных документах не представлена. Сама организация образовательно-воспитательного процесса в СПО предполагает фрагментарное развитие эмоционального интеллекта в рамках одного курса, чего, безусловно, недостаточно. Таким образом, образовательная программа подготовки будущих медицинских работников не позволяет в полном объёме осуществлять развитие эмоционального интеллекта.

В результате проведенного исследования было установлено, что различные компоненты эмоционального интеллекта сформированы у медицинских работников в недостаточной степени. Наиболее проблемным аспектом является критерий управления своими эмоциями (медицинские работники либо полностью погружаются в проблемы пациента, либо отстраняются от них), умения отвлеченности, гибкости в процессе управления эмоциями развиты в недостаточной степени. Следствием недостаточного уровня развития указанного компонента выступает снижение удовлетворенности профессиональной деятельностью, дружескими контактами, семейными отношениями, эмоциональное выгорание специалиста (см. Таблицу 1 «Процентное распределение респондентов на основании учета уровня сформированности компонентов эмоционального интеллекта»).

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у абсолютного большинства медицинских работников интегральный показатель эмоционального интеллекта сформирован на среднем уровне (42%). Это говорит о том, что отсутствие целенаправленного педагогического воздействия на личность будущего медицинского работника с целью развития эмоционального интеллекта в процессе обучения приводит к снижению сформированности умений и навыков интерпретации, управления эмоциональными состояниями.

Таблица 1. Процентное распределение респондентов на основании учета уровня сформированности компонентов эмоционального интеллекта.

Уровень	Компонент эмоционального интеллекта				
	эмоциональная осведомленность	управление своими эмоциями	самотивация	эмпатия	распознавание эмоций других людей
высокий	34,87%	9,2%	32,18%	29,89%	27,59%
средний	47,89%	47,12%	44,83%	41,42%	52,87%
низкий	17,24%	43,68%	22,99%	28,69%	19,54%

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у абсолютного большинства медицинских работников интегральный показатель эмоционального интеллекта сформирован на среднем уровне (42%). Это говорит о том, что отсутствие целенаправленного педагогического воздействия на личность будущего медицинского работника с целью развития эмоционального интеллекта в процессе обучения приводит к снижению сформированности умений и навыков интерпретации, управления эмоциональными состояниями.

Также в рамках исследования был проведен корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвязи между выявленными в процессе составления информационных карт личностными психологическими особенностями медицинских работников и уровнем сформированности отдельных компонентов эмоционального интеллекта и интегрального показателя в целом. Результаты данного анализа показали, что успешность реализации профессиональной деятельности медицинского работника, его вовлеченность в осуществление профессиональной деятельности напрямую зависит от уровня сформированности эмоционального интеллекта.

Кроме того, полученные результаты отражают факт наличия взаимосвязи между высоким уровнем сформированности эмоционального интеллекта, а также повышением удовлетворенности личностью семейной, профессиональной деятельностью, количеством и качеством дружеских контактов, что позволяет сделать вывод, что повышение уровня сформированности эмоционального интеллекта способствует повышению гармонизацию взаимодействий личности с окружающим миром, более успешной интеграции во все виды деятельности, во взаимодействие с пациентами. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что степень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг напрямую зависит от уровня сформированности эмоционального интеллекта медицинских работников.

Изучение теоретических подходов к пониманию эмоционального интеллекта и полученные результаты исследования позволили обосновать пути и определить модель развития эмоционального интеллекта. Учитывая анализ теоретико-методологической литературы в рамках разработанной модели можно выделить следующие компоненты: мотивационно-целевой компонент; содержательный компонент; организационно-деятельностный компонент; критериально-оценочный компонент.

Мотивационно-целевой компонент включает цель и задачи модели, т. е., прежде всего, развитие эмоционального интеллекта медицинских работников.

Содержательный компонент образован пятью занятиями, направленными на развитие эмоционального интеллекта медицинских работников.

Организационно-деятельностный компонент предполагает реализацию нравственно-волевого воспитания посредством определённой совокупности форм и методов. К организационным формам обучения в рамках практического внедрения в практику деятельности педагогической модели, направленной на оптимизацию развития эмоционального интеллекта медицинских сотрудников, относят индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы [2, с.124]. В качестве основных методов работы в процессе моделирования были выбраны игро-

вые психотехнологичные упражнения. Содержательный и организационно-личностный компонент разработанной модели отражены в Таблице 2 «Содержание работы, направленной на развитие эмоционального интеллекта медицинских работников».

Таблица 2. Содержание работы, направленной на развитие эмоционального интеллекта медицинских работников

Занятие	Направления работы	Содержание	Формы работы
Знакомство	самопознание, повышение самоуважения; развитие толерантности к неопределенности, открытости к новому опыту	Упражнение «Летающие имена». Упражнение «Как я себя чувствую» Упражнение «Очищение» Упражнение «Познакомься сам с собой» Домашнее задание	групповые психотехнологичные игровые упражнения ведение дневника
Познай себя	освоение навыков саморегуляции психоэмоциональных состояний	Упражнение «Черный список» Упражнение «Список Робинзона» Упражнение «Дыхание в 3 такта» Упражнение «Переключение внимания»	групповые психотехнологичные игровые упражнения
Учимся управлять своими эмоциями	освоение навыков саморегуляции психоэмоциональных состояний; развитие толерантности к неопределенности, открытости к новому опыту; определение целей и детализации направления и способа самореализации	Упражнение «Черно-белое кино» Упражнение «Взгляд из будущего» Упражнение «Переключение мыслей» Упражнение «Замена» (ресурсное якорение) Упражнение «Кинопробы»	групповые психотехнологичные игровые упражнения
Люблю себя таким ...	самопознание, повышение самоуважения; образование целостного самосознания, детализация «Я-концепции»	Упражнение «Мой девиз» Упражнение «Сказка» Упражнение «Мой герб» Упражнение «Все наоборот»	групповые психотехнологичные игровые упражнения тематические обсуждения и дискуссии
Я знаю, я чувствую ...	самопознание, повышение самоуважения	Упражнение «Неопределенность» Упражнение «Я чувствую ...» Упражнение «Диалоги» Упражнение «Зачем?» Дискуссия «Права человека»	групповые психотехнологичные игровые упражнения тематические обсуждения и дискуссии

Критериально-оценочный блок предполагает диагностику успешности достижения поставленных задач, а именно развитие компонентов эмоционального интеллекта.

Таким образом, разработанная педагогическая модель, нацеленная на повышение развития эмоционального интеллекта медицинских работников, содержит мотивационно-целевой, содержательный, организационно-деятельностный и критериально-оценочный компоненты, что обеспечивает развитие выявленных компонентов эмоционального интеллекта. Были использованы групповые и индивидуальные формы работы, что позволяет достичь поставлен-

ных целей и задач работы. Модель может быть интегрирована в курс «Психологии общения», который сегодня выступает частью подготовки медицинских сотрудников или быть использован в качестве отдельного образовательного курса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарскова Г.Г. Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию / Г.Г. Гарскова // Ананьевские чтения-99: сб. тезисов науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 26-28 октября 1999 г. – СПб., 1999. – С. 25–26.
2. Евстигнеева И. А. Методика развития дискурсивных умений студентов на основе современных информационных и коммуникационных технологий (английский язык, языковой вуз). Дисс... канд. пед. наук/ И. А. Евстигнеева. – Тамбов, 2013. – 228 с.
3. Киселева Т.С. Эмоциональный интеллект как жизненный ресурс и его развитие у взрослых: Дисс... канд. психол. наук/ Т. С. Киселева. – Москва. 2014. — 223 с.
4. Сергиенко Е.А. Роль эмоционального интеллекта в эффективности деятельности и психологическом благополучии человека/Е. А. Сергиенко, Е. А. Хлевная, Т. С. Киселева// Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2020. – Т. 26. – № 1. – С. 46-53.
5. Bar-On R. Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory // R. Bar-On, J.D.A. Parker (eds.). Handbook of emotional intelligence. – San Francisco: Jossey-Bass, 2000. – P. 375-388.
6. Bar-On R. Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual / R. Bar-On. – Toronto: Multi-Health Systems, 1997. – 216 p.
7. Salovey P. Emotional intelligence/ P. Salovey, J.D. Mayer// Imagination, Cognition, and Personality. – 1990. – Vol. 9. – P. 185–211.

© Мордосова И.С. 2021